

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ РЕЧЕВОЙ ЖАНР

Ходжаева Наргиза Таваккаловна

Преподаватель, Ферганский государственный университет

Аннотация: Данная статья рассматривает интернет-форум как комплексный речевой жанр, исследуя его структуру, особенности и функции. Автор анализирует специфику коммуникации на форумах, включая разнообразие речевых стратегий, присущих этому формату, а также влияние социокультурного контекста на взаимодействие участников.

Ключевые слова: интернет-форум, речевой жанр, коммуникация, речевые стратегии, социокультурный контекст, участники.

INTERNET-FORUM KOMPEKS NUTQ JANRI SIFATIDA

Xodjayeva Nargiza Tavakkalovna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqola Internet-forumni uning tuzilishi, xususiyatlari va funktsiyalarini o'rganib chiqadigan keng qamrovli nutq janri sifatida ko'rib chiqadi. Muallif forumlarda muloqotning o'ziga xos xususiyatlarini, shu jumladan ushbu formatga xos bo'lgan nutq strategiyalarining xilma-xilligini, shuningdek, ijtimoiy-madaniy kontekstning ishtirokchilarning o'zaro ta'siriga ta'sirini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Internet-forum, nutq janri, aloqa, nutq strategiyalari, ijtimoiy-madaniy kontekst, ishtirokchilar.

INTERNET FORUM AS A COMPLEX SPEECH GENRE

Khodjaeva Nargiza Tavakkalovna

Lecturer, Ferghana State University

Abstract: This article considers the Internet forum as a complex speech genre, exploring its structure, features and functions. The author analyzes the specifics of communication on forums, including the variety of speech strategies inherent in this format, as well as the influence of the socio-cultural context on the interaction of participants.

Keywords: Internet forum, speech genre, communication, speech strategies, sociocultural context, participants.

В современной науке функциональная стилистика может считаться традиционной. Однако в последнее время лингвисты все чаще уделяют внимание текстам, которые не укладываются в существующую модель функционально-стилевой дифференциации. Примером такого текста может служить интернет-форум. Его, как нам представляется, нельзя отнести ни к одному из традиционно выделяемых шести функциональных стилей.

Зададимся вопросом: каким образом происходит формирование высказывания (текста) и как можно определить его стилистическую принадлежность? Согласно модели Якобсона [1], речевая ситуация полностью определяет выбор языковых средств, а значит, и формирование соответствующего речевого жанра и стилистическую окраску речи. Иной точки зрения придерживается М.Н. Кожина [2]. Главенствующую роль в стилеобразовании она отводит целостному комплексу экстралингвистических факторов. Связь элементов внутри стиля становится не просто формальной, а функционально-речевой, представляющей единство внутрилингвистического и экстралингвистического.

Ни та, ни другая точка зрения, на наш взгляд, не может считаться исчерпывающей. Основы для синтеза этих теорий заложил М.М. Бахтин [3]. Он считает, что ближайшая ситуация и ближайшие социальные участники (то, о чем говорит Якобсон) определяют окказиональную форму и стиль высказывания. Более длительные и существенные социальные связи

(экстралингвистические факторы по Кожиной) определяют более глубокие пласты структуры высказывания.

Обратимся к интенциям, организующим дискурс. Мы выделили четыре установки, которые наиболее полно реализуются в тексте. Это стремление пишущего продемонстрировать:

1. Компетентность в заявленной теме
2. Эрудированность
3. Знание молодежной культуры
4. Оригинальность

Для начала рассмотрим текстовую структуру форума. В ней можно выделить три основных прагматических элемента: логин (псевдоним пишущего), собственно текст (содержательная часть) и подпись (фраза, ставящаяся после текста). Логин и подпись всецело ориентированы на проявление собственной оригинальности. Приведем примеры логинов: Юная, МСА 2, Russian Vodka, Oisee и др.

Происхождение и принцип образования одних логинов понять несложно (производные от имени, названия явлений действительности, имена литературных героев и т.п.), смысл других остается загадкой для стороннего наблюдателя.

Проследим реализацию установки на компетентность в заданной теме. Выделим некоторые моменты, в которых это проявляется особенно ярко.

1. Использование специальной терминологии (сингл, брэнд, собрэндинг, рецензия, сюжет, раскадровка, продактплэйстмент и т.п.), зачастую «псевдотерминологии» (эффект лоскутного одеяла, русофобия).

2. Оценочные реплики:

- Сценарий достаточно многогранен:

- Но что больше всего разочаровывает в фильме - поголовная люмпенизация и маргинализация всех без исключения действующих лиц, светлых ли, темных ли, неважно.

Довольно сложно отграничить отданной интенции установку на знание молодежной культуры. К ней мы отнесли те высказывания, в которых:

1. Употребляется лексика, характерная для молодежной среды (рэпак, респект, падонок, ИМХО, *Ин эни кейс, Дозор жжот, коммент, инфа)

2. Содержится отсылка к современным фильмам и актерам/исполнителям:
- Только ради спецэффектов стоит смотреть, скажем, 1-ю Матрицу, или Город Грехов. - Во-вторых, актеры. Собственно, гут как в «Гарри Поттере», только чуточку хуже.

3. Упомянуты любые явления, лица, предметы и т.п., популярные в молодежной среде:

- Все больше мне нравится г-н Goblin: пока читала его комментарии по поводу «ДД», чуть со стула не падала от смеха!

Наиболее распространены проявления целеустановки на оригинальность. Реализация всех прочих интенций в конечном итоге имеет своей целью показать оригинальность автора, его отличие от других, собственный стиль и т.п. В этом случае можно анализировать особенности каждого отдельно взятого автора на всех уровнях - от графики до синтаксиса. Отметим лишь намеренное отступление от правил орфографии, что встречается практически в каждом тексте (мАсква, нипадеццки, телевайзер, падонок, классе). Также встречается обращение к «языку падонков».

Несмотря на то, что стилевые нормы, образующие интернет-форум, четко не определены, большинство сообщений на форуме близки друг к другу в стилевом отношении. Это позволяет нам предполагать, что существующие стилевые нормы не подавляют индивидуальность, а оказываются достаточными для ее выражения.

Литература

1. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. М., 1975
2. Кожина М.Н. К основаниям функциональной стилистики. Пермь, 1968
3. Бахтин М.М. Марксизм и философия языка. М., 2000.